

Разнообразие дуг в ортодонтии - что выбрать для практики?

Бойкова Екатерина Игоревна, к.м.н., ассистент кафедры детской стоматологии
Евневич Елена Петровна, к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии
Валюхова Алина, студентка 5 курса стоматологического факультета
СГМУ, Смоленск

Аннотация. Рассмотрены основные характеристики дуг в ортодонтии, использующихся в лечении пациентов на несъемной технике. Предложены варианты использования дуг разного сечения и материала сплава в зависимости от фазы ортодонтической терапии. Представлен обзор дуг I-arch фирмы SIA orthodontic («Амадент») в качестве альтернативного применения в практике врача-ортодонта для сокращения сроков ортодонтического лечения, а также повышения эффективности последнего.

Ключевые слова: ортодонтическая дуга, ортодонтическое лечение, эджуайз-техника, брекет-система

Брекет-система состоит из замков-брекетов на каждый зуб и набора дуг, а также дополнительных элементов в виде пружин, эластических цепочек и прочих приспособлений [5,6]. Ортодонтическая дуга изготавливается из металлического сплава, служит для выстраивания зубов по своей форме [2]. Зубы соединены с ней посредством брекетов (лигатурами либо безлигатурная фиксация) и изменяют свое положение (наклон) согласно размерам и изгибам металлической дуги, заданных фирмой-производителем или врачом-ортодонтом посредством изгибания индивидуально для пациента [3,5].

Ортодонтические дуги одного вида, но разных производителей различаются по своим свойствам, что зависит от кристаллической решетки сплава металла. Основным сплав никеля и титана (NiTi) обладают двумя уникальными для стоматологии качествами: фиксацией формы и суперэластичностью [6,7]. Как и нержавеющая сталь и многие другие металлические сплавы, NiTi может иметь более одной формы или кристаллической структуры, значимыми для ортодонтии среди которых являются такие понятия как мартенсит и аустенит. Мартенситовая форма существует при низких температурах, аустенитовая — при высоких температурах. Как память формы, так и суперэластичность относятся к переходной фазе в сплаве NiTi между мартенситовой и аустенитовой формами, которая наблюдается при относительно низкой переходной температуре [7]. У стали (SS) и почти всех других металлов эта фаза изменений происходит при температурном перепаде в несколько сот градусов. Добавление в сплав меди (Cu) изменяют механические свойства дуги в сторону более точного контроля температуры окончания перехода в аустенитную фазу, что характеризует истинную память формы по данным фирм-производителей. Данное свойство приводит к более эффективному ортодонтическому перемещению зубов на практике.

Добавление в сплав дуги титана и молибдена позволило увеличить пластичность, появилась возможность легко менять изгиб и без разломов формировать сложные конфигурации - такие, как петли [6]. У этой дуги упругость более чем вдвое превосходит упругость стали, сохраняется большой диапазон пластичности и такая же способность к формированию, как у стали.

Поперечное сечение дуг также важный фактор для работы врача-ортодонта. Общепринятыми рекомендациями считается использование круглых форм ортодонтических дуг на начальных этапах лечения зубочелюстных аномалий и деформаций [6]. На этой стадии нивелирования происходит деротация зубов и некоторое расширение зубных дуг, используются нитиноловые дуги круглого поперечного сечения 0.02 - 0.018 дюйма. Коррекция торка и ангуляции подразумевается на следующих этапах ортодонтического лечения с применением дуг прямоугольного сечения, чаще нитиноловых, с добавлением меди и термоактивных 0.019x0.022 и 0.019x0.025 [6]. Завершают ортодонтическое лечение на несъемной технике обычно стальными дугами прямоугольного сечения.

Результаты проведенного исследования Ведешной Э. Г., Доменюк Д. А. и соавт. установили, что стандартная дуга Damon адаптирована не ко всем вариантам зубных дуг, встречающихся при физиологической окклюзии постоянных зубов [4]. Наиболее близка по форме и размерам дуга при брахигнатической форме зубной дуги с нормо- и макродонтизмом постоянных зубов. При мезогнатической форме и макродонтизме постоянных зубов дуга Damon близка по размерам и форме параметрам переднего отдела зубной дуги. В этой связи более вероятно применение ортодонтических дуг, характерных для европейской расы с преимущественным мезоцефалическим строением лицевого скелета.

Компания Sia orthodontic ("Амадент") предлагает последовательное использование дуг прямоугольного поперечного сечения нескольких вариаций. Такое сечение позволяет контролировать торк уже на самых первых этапах лечения техникой прямой дуги, что дает более прогнозируемые результаты [1]. Кроме того, это позволяет сократить сроки лечения ортодонтических пациентов, минимизируя время стадии нивелирования за счет устранения ротаций зубов совместно с нормализацией их торка и ангуляции. Предлагается применение 3-х дуг I-arch в процессе активного периода. Дуга из бета-титанового сплава сечением 0.016x0.016; термоактивная дуга 0.016x0.014; никель титановая дуга 0.018x0.014. Данная методика подтверждена клиническими исследованиями, а также нашла широкое применение в практике врачей-ортодонтов в странах Европы [1].

Для того чтобы правильно выбрать дугу, необходимо знать, какое перемещение зуба необходимо на данной стадии ортодонтического лечения [4,5,6]. При определении тактики лечения аномалий и деформаций зубочелюстной системы врач-ортодонт прогнозирует форму индивидуальной оптимальной зубной дуги, с учетом которой выбирает материалы и методы терапии, где немаловажную роль играет форма, материал размер и поперечное сечение дуг при использовании эджуайс-техники. Исходя из схожести антропометрических параметров лицевого

скелета европеоидов и граждан Российской Федерации можно рекомендовать применение данного алгоритма лечения у наших соотечественников. В связи с этим существует высокая вероятность положительного эффекта в результатах лечения ортодонтических пациентов по предложенной схеме. Последнее ожидается повышением эффективности ортодонтической коррекции в виде повышения эстетических и функциональных параметров, а также вероятным сокращением сроков лечения.

Литература:

1. Gaveglia V. Torque delivery in the early stage of the treatment: now is possible with this innovative arch-wire/ - Inews 2015 • Special Edition for IDS. - p 132 - 133.
2. Hassan N. The dental arch form revisited / N. Hassan, T. H. Nik, R. Saeeda // Angles orthod. - 2000. - V. 71. № 5. - P. 368-389. Dental arch form reverting by four-point method /
3. Бойкова Е.И., Сазонова В.Д. "Анализ результатов ортодонтического лечения". - Журнал "Ортодонтия" №2. - 2020. - с. 58-63.
4. Ведешина Э.Г., Доменюк Д. А., и соавт. , Л. В. Налбандян 2, Н. Ф. Гаглоева 2, Ф. С. Мухорамов 2 Соразмерность форм верхнечелюстных зубных дуг универсальным металлическим дугам «DAMON SYSTEM» при физиологической окклюзии постоянных зубов. Кубанский научный медицинский вестник №5 (154). - 2015. - с 28 - 32.
5. Гинали Н.В., Василевский С.А., Бойкова Е.И. Сравнительный анализ применения различных брекетов при использовании техники прямой дуги у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении. - Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2018. Т. 17. № 3. С. 215-217.
6. Дэймон Д. Рабочая тетрадь ортодонта Рабочая тетрадь. 2016г. - 80 стр.
7. Энговатов В.А. Необычные свойства нитинола и его применение в медицине. - Бюллетень медицинских интернет - конференций. - 2015. - том 5, №11. - с. 1323.